

**Caracterización del
proceso enseñanza – aprendizaje en la
Universidad Privada “Sergio Bernales”,
Cañete (Perú), 2007,
en la perspectiva del estudiante**

LIDIA LIZARZABURU MONTERO
BRITALDO CAMPOS MARÍN
WILLIAM CAMPOS LIZARZABURU

Serie

Trabajos de investigación

Perú, marzo 2011

Caracterización del proceso enseñanza – aprendizaje en la Universidad Privada “Sergio Bernales”, Cañete (Perú), 2007, en la perspectiva del estudiante

Lidia Lizarzaburu Montero

Master en Estadística Matemática, Doctor Honoris Causa, Profesor Emérito, Departamento Académico de Estadística, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad Nacional de Trujillo (Trujillo, Perú).

Britaldo Campos Marín

Maestro en Ciencias con mención en Física, Departamento Académico de Física, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad Nacional de Trujillo (Trujillo, Perú).

William Campos Lizarzaburu

Magister en Docencia Universitaria, profesor adscrito a la Escuela de Postgrado de la Universidad José Carlos Mariátegui (Moquegua, Perú).

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°2025-06226
ISBN:

Edición:

Magister Sociedad Anónima Cerrada

RUC 20520010301

Coop. La Alborada Mz.A – Lote 1, Dpto. 204

Cerro Colorado

Arequipa, Perú

1ª. Edición: Junio 2025

Este documento es una versión modificada del informe final del proyecto de investigación *Características del proceso enseñanza – aprendizaje en la Universidad Privada “Sergio Bernales”, periodo 2007, desde la perspectiva del estudiante*, presentado por los autores a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo (Perú), y registrado con el código P.I.N° 200207101.

Formato recomendado para citar:

Lizarzaburu M., Lidia, Campos M., Britaldo, Campos L., William. (2011). *Caracterización del proceso enseñanza – aprendizaje en la Universidad Privada “Sergio Bernales”, Cañete (Perú), 2007, en la perspectiva del estudiante*. Serie Trabajos de investigación. Magister SAC.

Las opiniones que se presentan en este trabajo, así como los análisis e interpretaciones que en él se contienen, son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Magister SAC ni de las instituciones a las cuales se encuentran vinculados.

ÍNDICE

ÍNDICE.....	3
RESUMEN.....	4
ABSTRACT.....	4
1. EL PROBLEMA.....	5
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.....	5
1.2. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA.....	6
1.2.1 ANTECEDENTES.....	6
1.2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.....	7
1.3. JUSTIFICACIÓN.....	9
1.4. PROBLEMA.....	10
1.4.1 PREGUNTAS GENERAL.....	10
1.4.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS.....	10
1.5. HIPÓTESIS.....	10
1.6. OBJETIVOS.....	10
1.6.1 OBJETIVO GENERAL.....	10
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	10
2. METODOLOGÍA DEL TRABAJO.....	10
2.1 VARIABLE Y DIMENSIONES.....	10
2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.....	13
2.3 POBLACIÓN.....	13
2.4 MUESTRA.....	13
2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.....	14
2.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.....	14
3. RESULTADOS.....	14
3.1 ORGANIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.....	14
3.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.....	15
CONCLUSIONES.....	18
RECOMENDACIONES.....	18
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	19
ANEXOS.....	19

RESUMEN

El presente documento, informe final del proyecto de investigación del mismo nombre, plantea como objetivo principal caracterizar el Proceso Enseñanza – Aprendizaje en la Universidad Privada “Sergio Bernales”, de Cañete, durante el periodo 2006 – 2007, considerando como base la opinión del estudiante. En ese sentido, se identifican dos dimensiones de análisis del proceso, *docente responsable del curso* y *desarrollo del curso*, que se analizan en forma independiente.

Se trabajó sobre la base de una muestra de 30 cursos, correspondientes al primer y segundo ciclo de las diferentes carreras profesionales que ofrece la institución. Esto permitió la recolección de 485 cuestionarios respondidos por los estudiantes matriculados en cada uno de los cursos.

Las conclusiones a las que se llegó son las siguientes:

- En la dimensión *docente responsable de curso*, el proceso de enseñanza aprendizaje es calificado como insuficiente.
- En la dimensión *desarrollo de curso*, el proceso de enseñanza aprendizaje es calificado como insuficiente.
- El *proceso de enseñanza aprendizaje* es calificado como insuficiente.

El estudio realizado servirá como base a futuras investigaciones sobre el tema y para la toma de decisiones en el aspecto académico de la universidad.

Palabras clave: enseñanza, aprendizaje, universidad.

ABSTRACT

This document, the final report of the research project of the same name, poses as a main objective to characterize the Process Education - Learning at the University Private “Sergio Bernales”, Cañete, during the period from 2006 to 2007, as the basis considering the student's opinion. In this regard, there are two dimensions of the analysis process, Professor responsible for the ongoing development and the course, which integrates variable and study at the same time are analysed in an independent manner.

They worked on the basis of a sample of 30 courses, for the first and second cycles of the different careers offered by the institution. This allowed the collection of 485 questionnaires answered by students enrolled in each of the courses.

The conclusions reached are as follows:

- The dimension *teaching responsible course*, the teaching-learning process is described as inadequate.

- The dimension *performance of course*, the teaching-learning process is described as inadequate.
- The *teaching-learning process* is described as inadequate.

The study will serve as a basis for future research on this and for making decisions in the academic aspect of the university.

Key words: teaching, learning, University.

1. EL PROBLEMA

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

Con el cambio de paradigma del mundo empresarial, de la producción de bienes y servicios, a la satisfacción del cliente; de la nacionalización y regionalismo, a Globalización e internacionalización; las instituciones sociales se han visto en la necesidad de redefinir su función y pertinencia en una época en continua evolución. Las universidades no son ajenas a este proceso; es más, en su calidad de líderes del conocimiento debieran haberse convertido en abanderadas del cambio, a partir de la innovación en la concepción de su rol, organización y proyección. Sin embargo, todavía son pocas las universidades del país que se han inscrito eficazmente en este proceso y que empiezan a adquirir garantía de éxito para los próximos decenios.

En esa medida, los rectores del Consorcio de Universidades (cit. en Korswagen et al., 2005, p.4) sostienen: “(...) los profesionales que egresan de las instituciones de educación superior no sólo deben ser formados para desempeñarse y competir en el entorno local, sino que deben estar preparados para desenvolverse con éxito en un contexto en creciente globalización y de incesantes avances tecnológicos, en el cual las modalidades de trabajo en permanente cambio le exigen capacidades de adaptación cada vez mayores.”

En ese sentido, las instituciones de educación superior, en especial, las universidades, deben asumir un compromiso permanente con el aseguramiento de la calidad en la gestión académica y administrativa. En ese esfuerzo, uno de los elementos claves de la gestión académica está constituido por el cuerpo docente. De su formación y competencia, de su desempeño en las aulas depende en gran medida la calidad académica que alcanza una institución. Por ello, la evaluación del docente constituye una necesidad de primer orden en una institución de educación superior.

Diferentes han sido los modelos de evaluación del desempeño del docente, la mayoría de ellos centrados en el perfil del docente o en su comportamiento en aula, mientras que en menor medida se han aplicado modelos centrados en resultados o en la práctica reflexiva.

Por otro lado, en la actualidad, empiezan a tomarse en cuenta modelos que recogen la opinión del estudiante, siguiendo la línea de su identificación como cliente de la institución educativa. Sin embargo, estos últimos modelos han pecado por otorgar una importancia excesiva a la opinión del estudiante, sin objetivar un proceso sistémico de recolección de información sobre la actividad y la persona del docente, que permita introducir mecanismos de cambio y mejora en el proceso de enseñanza – aprendizaje. De aquí que caracterizar el proceso enseñanza – aprendizaje desde la perspectiva del estudiante, no con fines de sanción sobre el docente —como se ha venido haciendo—, sino con el fin de conformar un marco de referencia de la actividad docente, constituye una necesidad para toda entidad de educación superior; más aún para una universidad que procura ordenar sus pasos como gestor y actor de la actividad intelectual y cognoscitiva de una comunidad.

1.2. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA

1.2.1 ANTECEDENTES

Cosí (2005), en un estudio efectuado en la Universidad José Carlos Mariátegui, en la ciudad de Moquegua (Perú), encontró que el proceso enseñanza – aprendizaje aplicado en las asignaturas de especialidad (Ing. Mecánica) se caracteriza por estar centrado en la actividad docente. Casi en dos terceras partes de las sesiones observadas el proceso enseñanza – aprendizaje estuvo centrado en la actividad docente, mientras que sólo en 35.6% de las sesiones se aplicaron también (no exclusivamente) métodos centrados en la actividad del estudiante, que caracterizan el proceso enseñanza – aprendizaje centrado en el estudiante. En términos de tiempo, las metodologías centradas en la actividad docente se aplicaron durante 242 horas (88% del desarrollo efectivo de las sesiones de aprendizaje), mientras que las metodologías centradas en la actividad del estudiante se aplicaron poco más de 33 horas (poco más del 12%).

Lizarzaburu, Campos y Campos (2004), en un trabajo de investigación realizado en la Universidad Nacional de Trujillo, en la ciudad de Trujillo (Perú), al evaluar el desarrollo del curso de Estadística en la carrera de Administración en dos grupos de alumnos, encontraron que un alto porcentaje de éstos tuvieron una percepción positiva del curso. Esa percepción está influenciada significativamente por el desarrollo de clases, por la explicación de los temas y por la asimilación de los objetivos por el alumno. El nivel de percepción en el grupo 1 presenta una correlación altamente significativa con los siguientes factores: *preguntas o aclaraciones hechas por los alumnos, asimilación del curso por el grupo y satisfacción del alumno con el desarrollo del curso*. Asimismo, presenta una correlación significativa con la forma como se desarrolló el curso y la concepción que tuvo el alumno del mismo. El nivel de percepción en el segundo grupo presenta una correlación altamente significativa con la responsabilidad del profesor y la concepción que tuvo el alumno del curso.

Sánchez, Alpaca, Pajarez y Grados (2000), en un estudio sobre evaluación estudiantil y autoevaluación del desempeño del docente, y propuesta de mejoramiento docente en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, realizado en 1999, encontraron que, en general, los docentes tienen la tendencia de autoevaluarse hacia el lado alto de la escala, y con frecuencia se califican con la máxima puntuación. La evaluación de los estudiantes concuerda en un 40% a 70% con la autoevaluación docente, aunque conceden menor puntuación. Las habilidades docentes más cuestionadas por los estudiantes se refieren a la esfera didáctica (dominio psicomotor). Entre las deficiencias más mencionadas por los estudiantes están la falta de pruebas que enfatizan la comprensión del alumno antes que su habilidad memorística, escasa participación del estudiante en el área de investigación del docente y escasa supervisión del trabajo individual de los alumnos.

1.2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

A) El Proceso Enseñanza – Aprendizaje

Korswagen et al., (2005, p.107) definen la enseñanza – aprendizaje como un “proceso conducido por los docentes para producir cambios cualitativos y cuantitativos en los niveles de conocimientos, actitudes y destrezas a través de métodos de estimulación y orientación a los alumnos. En ese sentido, el acto educativo constituye una unidad relacional entre la enseñanza y el aprendizaje, no como dos procesos independientes, sino como actividades que se dan simultáneamente: la actividad del estudiante, que es dirigida, y la actividad del maestro, que es quien dirige (Cosi, 2005).

Así, el proceso enseñanza y aprendizaje permite a los estudiantes lograr aprendizajes que están orientados al desarrollo integral a través de la obtención de conocimientos, habilidades y actitudes y valores. Durante este proceso el docente debe verificar si se obtienen las capacidades previstas o, en caso contrario, qué dificultades se enfrentan para su obtención. Así, en forma oportuna, se pueden plantear las medidas más pertinentes ya sea para consolidar los aprendizajes, o para superar los problemas presentados.

De aquí que, en el proceso educativo se distingan dos funciones complementarias: la función del docente, que como técnico pone su experiencia al servicio del alumno; y la función del alumno, que sobre la base de una buena conducción logra los aprendizajes deseados.

B) Hacia una nueva didáctica

Colque (2005) sostiene que los paradigmas de las propuestas didácticas tradicionales tienen como base la transmisión de los contenidos a los estudiantes. La enseñanza tiene como sustento una matriz individualista que considera al niño —y al individuo, en general— como un receptor de la instrucción. En esta concepción de la enseñanza, como explica Huaranga (1997), la comunicación muestra su realidad crítica, en la medida que los momentos para el diálogo entre docentes y alumnos y entre los mismos

alumnos se hacen más difíciles: mientras los docentes se preocupan más por enseñar los viejos contenidos y alcanzar los objetivos propuestos en la estructura curricular, los estudiantes se concentran en entender los procesos de comunicación y transferencia de conocimientos que les son ajenos a su mundo real.

Ante esta realidad, se impone una nueva didáctica. Pero ésta requiere de un nuevo docente, que debe distanciarse radicalmente del docente tradicional, vertical y autoritario, para constituirse en un docente que comprende y experimenta el proceso enseñanza – aprendizaje en una situación de igualdad valorativa y humana respecto de los estudiantes.

Sin embargo, como señala Huaranga (1997), una didáctica que se plantee el “aprender a aprender”, tiene como requisito “previo” insoslayable el desarrollo de las capacidades del educando para comunicarse, y el ejemplo del docente para sostener la posibilidad del diálogo y la participación abierta. Aprender a aprender implica mucho más que memorizar y retener nociones; significa que el docente pueda incitar al estudiante a mantenerse investigando, intercomunicándose, interactuando.

C) Dimensiones de acción del docente

Cabe señalar que en la función del docente se distinguen dos dimensiones de acción: su competencia como docente; es decir, el conjunto de cualidades que ha adquirido o del cual dispone que le permite ejercer la docencia. Y la forma como desarrolla los contenidos de la materia en la cual tiene responsabilidad.

Diferentes autores e investigadores (Díaz y Martins, 1982; Díaz – Barriga y Hernández, 2002), han conseguido identificar esferas de la actividad docente, entre las que se cuentan la manera como organiza el curso o materia a su cargo, las metodologías que utiliza en clase, el proceso de evaluación que pone en práctica, la responsabilidad e incluso el modo como interactúa con el estudiante.

Sin embargo, en la caracterización del docente, en la identificación de sus cualidades, poco se ha hecho por escuchar la voz del alumno con fines de investigación.

En ese sentido, la introducción de una dimensión de análisis de la actividad docente, a partir de la apreciación general del estudiante, constituye una necesidad metodológica en una época donde el estudiante empieza a verse como usuario de un servicio que recibe y, en esa medida, como cliente de la institución que le brinda el servicio (Koljatic, 1997). Es más, la valoración del estudiante como un agente de evaluación, quizá más importante que las autoridades institucionales, y la sistematización de su participación en la evaluación docente, se constituye en una necesidad de primer orden en un contexto en el cual las instituciones educativas y, en especial, las entidades universitarias remarcan la validez del concepto de

calidad educativa como un móvil para el progreso del conocimiento y de la sociedad toda.

D) El nuevo rol del docente

Colque (2005) sostiene que en la nueva didáctica se puede considerar que el rol docente asume las siguientes pautas:

- La actividad principal del docente debe consistir en la preparación de materiales y situaciones de aprendizaje, así como en la orientación de las actividades de los estudiantes, estimulándolos a reflexionar sobre lo que hacen y regulando la participación de todos.
- Que los estudiantes se interesen por las actividades propias del proceso de aprendizaje de las experiencias realizadas.
- Que logren una verdadera comprensión de los conceptos, de manera que la asimilación de conocimientos les permita razonar relacionándolos para que su aplicación se haga con seguridad y eficiencia.
- Todo concepto debe ser adquirido por el estudiante a partir de una variedad de experiencias con diferentes materializaciones concretas del concepto.

Es precisamente ésta la necesidad de la Universidad Sergio Bernales; pasar de una evaluación docente con fines inmediatistas, de sanción de una actividad, a una mirada de la actividad docente con el fin de objetivar aquellas características y cualidades del proceso de enseñanza – aprendizaje y del docente que permiten identificar los rasgos más pertinentes para la actividad académica en una situación de continuo cambio, como la que se experimenta hoy.

Es por ello que surge una inquietud respecto a la identificación de esas cualidades que caracterizan al docente calificado, desde el punto de vista del usuario del servicio educativo, el alumno, y ya no desde la perspectiva tradicional del currículo, de los logros académicos, etc.

1.3. JUSTIFICACIÓN

En un contexto de cambio continuo, donde la simple transmisión de información no es suficiente, el acercamiento a las cualidades docentes que, en la actualidad, suponen una mayor posibilidad de formar estudiantes que adquieran competencias para desempeñarse de manera solvente en la sociedad, construye un reto y una necesidad imperiosa para cualquier institución de educación superior. Pero ese reto, utópico hasta cierto punto, empieza por identificar las características de la actividad docente real y, en esa medida, por identificar aquellos rasgos que suponen tanto un eficiente desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje, y una interacción más fácil y sólida con el estudiante, como aquellos que no lo son.

En ese sentido, el estudio propuesto contribuye a identificar más ampliamente la calidad de la actividad académica de la Universidad, aparte

de constituir una etapa inicial de identificación de características docentes relevantes para la actividad universitaria.

1.4. PROBLEMA

1.4.1 PREGUNTAS GENERAL

¿Cuáles son las características del Proceso Enseñanza – Aprendizaje en la Universidad Privada Sergio Bernales de Cañete, periodo 2006 – 2007, desde la perspectiva del alumno?

1.4.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS

- ¿Cuáles son las características predominantes del docente responsable de curso, desde la perspectiva del alumno?
- ¿Cuáles son las características predominantes del desarrollo del curso, desde la perspectiva del alumno?

1.5. HIPÓTESIS

Las características del Proceso Enseñanza – Aprendizaje en la Universidad Privada “Sergio Bernales” de Cañete, periodo 2006 – 2007, desde la perspectiva del alumno, son un docente responsable de curso de nivel insuficiente y un desarrollo de curso insuficiente.

1.6. OBJETIVOS

1.6.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar el Proceso Enseñanza - Aprendizaje en la Universidad Privada “Sergio Bernales” de Cañete, periodo 2006 – 2007, desde la perspectiva del alumno.

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar al docente responsable de curso, desde la perspectiva del alumno.
- Caracterizar el desarrollo del curso, desde la perspectiva del alumno.

2. METODOLOGÍA DEL TRABAJO

2.1 VARIABLE Y DIMENSIONES

V	D	Sub dimensión	Indicadores	Item
PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE	1. Docente responsable de curso	1.1 Organización.	1.1.1 Entrega de sílabo	6
			1.1.2 Actualidad de Bibliografía	21
			1.1.3 Claridad de objetivos	20
			1.1.4 Modificación de programación	31
			1.1.5 Medios auxiliares utilizados.	17
			1.1.6 Frecuencia de uso de separatas.	18
			1.1.7 Utilidad de separatas.	
		1.2 Metodología.	1.2.1 Apreciación de Metodología Aplicada.	
			1.2.2 Metodología Teórica.	16.1
			1.2.3 Metodología Práctica.	16.2
			1.2.4 Forma de desarrollo de prácticas.	
			1.2.5 Claridad de respuesta.	
			1.2.6 Claridad explicativa.	
		1.3 Evaluación.	1.3.1 Coherencia evaluación – objetivos	
			1.3.2 Frecuencia de evaluación.	
			1.3.3 Pertinencia de la calificación.	
		1.4 Interacción	1.4.1 Consideración del docente.	
			1.4.2 Trato hacia el alumno.	
			1.4.3 Disciplina aplicada,	
			1.4.4 Interés demostrado.	
		1.5 Responsabilidad	1.5.1 Responsabilidad	
			1.5.2 Asistencia.	
		1.6 Apreciación general	1.6.1 Apreciación general.	
1.6.2 Sugerencias	34			

	2. Desarrollo de curso	2.1 Desarrollo	2.1.1 Dificultad del curso.	
			2.1.2 Satisfacción.	
			2.1.3 Modo de desarrollo.	
		2.2 Comprensión	2.2.1 Comprensión individual.	
			2.2.2 Grado de comprensión individual.	
			2.2.3 Grado de comprensión grupal.	
		2.3 Apreciación general.	2.3.1 Disponibilidad de Materiales bibliográficos.	
			2.3.2 Tiempo de duración del curso	15
			2.3.3 Satisfacción con el desarrollo del curso	
			2.3.4 Sobre el desarrollo del curso	30
			2.3.5 sobre Importancia del curso	28

El proceso Enseñanza – Aprendizaje se analiza como variable unidimensional y en función de sus dos dimensiones como si se tratara de dos variables.

Como variable unidimensional, la variable proceso enseñanza – aprendizaje se define operacionalmente como la categoría determinada a partir del promedio de puntuaciones totales con que los estudiantes respondientes califican al docente y el desarrollo del curso en el Cuestionario sobre Desarrollo del Curso.

Las categorías determinadas a partir del promedio de las puntuaciones son las siguientes:

PROMEDIO	CATEGORÍA PEA
0 – 28	MUY DEFICIENTE
29 – 42	DEFICIENTE
43 – 56	INSUFICIENTE
57 – 70	EFICIENTE

Como variable bidimensional, la variable proceso enseñanza – aprendizaje se define en función de cada una de sus dimensiones.

La dimensión *Docente responsable de curso* se define operacionalmente como la categoría determinada a partir del promedio de puntuaciones parciales con que el estudiante respondiente califica al docente en los ítems específicos del Cuestionario sobre Desarrollo del Curso.

Las categorías determinadas a partir de promedio de las puntuaciones son las siguientes:

PROMEDIO	CATEGORÍA DOCENTE
0 – 19	MUY DEFICIENTE
20 – 29	DEFICIENTE
30 – 39	INSUFICIENTE
40 – 48	EFICIENTE

La dimensión *Desarrollo de curso* se define operacionalmente como la categoría determinada a partir del promedio de puntuaciones parciales con que el estudiante respondiente califica el desarrollo del curso en los ítems específicos del Cuestionario sobre Desarrollo del Curso.

Las categorías determinadas a partir de promedio de las puntuaciones son las siguientes:

PROMEDIO	CATEGORÍA DOCENTE
0 – 8	MUY DEFICIENTE
9 – 13	DEFICIENTE
14 – 18	INSUFICIENTE
19 – 22	EFICIENTE

En los tres casos, las categorías se han determinado sobre la base de la división del rango posible en cinco niveles, de los cuales los dos más bajos se identifican con la categoría muy deficiente y sólo el nivel superior se identifica como nivel de eficiencia. Para ello, se ha adoptado como principio que en una institución de educación superior, tanto el proceso enseñanza – aprendizaje, como el docente que es responsable del mismo —y en consecuencia, el desarrollo de los cursos—, deben reunir las más altas cualidades durante el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, toda categoría menor que la señalada como eficiente es, en principio, no deseable en la institución.

2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Se utilizó el diseño descriptivo, que permite caracterizar las variables que definen operacionalmente el proceso enseñanza aprendizaje en sus dimensiones *docente responsable de curso* y *desarrollo de curso*.

2.3 POBLACIÓN

La población está conformada por todos los cursos desarrollados durante el semestre 2007. Los sujetos respondientes fueron todos los alumnos regulares de la Universidad Privada Sergio Bernales., matriculados en los años académicos 2006 y 2007. Para conformar la población se utilizaron los registros de matrícula de cada una de las carreras profesionales que ofrece la Universidad. Se excluyen los estudiantes matriculados en otros programas de la Universidad, en la medida que sus docentes no son los que laboran en las secciones de pregrado y los procedimientos y requisitos para que ejerzan la docencia son diferentes.

2.4 MUESTRA.

La muestra final estuvo conformada por 30 cursos, que involucró la recolección de 485 cuestionarios respondidos por los alumnos registrados en cada una de las carreras.

2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Como técnica de investigación se utilizó la encuesta en la forma del cuestionario propuesto, denominado *Cuestionario: Desarrollo del Curso*. El cuestionario consta de dos partes diferenciadas: la introducción y el cuestionario mismo. La introducción inquiriere acerca de la carrera profesional que sigue el alumno, el ciclo que cursa, el nombre del profesor y la materia que éste desarrolla. La segunda parte consta de 35 ítems (el ítem 16 consta de dos interrogantes), de los cuales los 25 primeros procuran describir la dimensión *docente (...)*, mientras que los ocho restantes caracterizan la dimensión *desarrollo de curso*.

2.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Para el análisis de la información se ha utilizado procesamiento automatizado de datos, sobre la base del soporte informático SPSS 12.0 y Excel. Y se utilizaron las siguientes técnicas y medidas estadísticas:

- Tablas de frecuencia simple y porcentual, en la que se organizan y presentan los resultados categorizados respecto a la variable en estudio y a las dos dimensiones que conforman la variable.
- Media aritmética (promedio), que se utilizó para obtener la calificación media que los estudiantes hacen del proceso enseñanza – aprendizaje, analizado, primero, como variable única y unidimensional, y luego en sus dos dimensiones: docente y del desarrollo del curso.

3. RESULTADOS

3.1 ORGANIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados encontrados se presentan en el siguiente orden:

- Matriz de sistematización de datos. En esta matriz se presentan los cursos que fueron parte del estudio, las puntuaciones promedio con que fue calificado el *Proceso Enseñanza – Aprendizaje* por los estudiantes, así como las puntuaciones promedio con que calificaron cada una de las dos dimensiones, *Docente responsable de curso* y *Desarrollo de curso*.
- Resultados del análisis de la dimensión *Docente responsable de curso*. El análisis se ha efectuado en función de las categorías identificadas para el promedio de las calificaciones efectuadas por el alumno respecto a la actividad del docente responsable del curso.
- Resultados del análisis de la dimensión *Desarrollo de curso*. El análisis se ha efectuado en función de las categorías identificadas para el promedio de las calificaciones efectuadas por el alumno respecto al proceso que involucró el desarrollo del curso.

- Resultados del análisis de la variable *Proceso Enseñanza – Aprendizaje*. El análisis se ha efectuado en función de las categorías identificadas para el promedio de las calificaciones totales efectuadas por el alumno en el Cuestionario utilizado. Implica considerar las dimensiones docente responsable de curso y desarrollo del curso como una unidad que origina una sola calificación.

3.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

TABLA 01. MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS
UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES

CURSO	PUNTUACIONES			CATEGORÍAS		
	PEA	D	DC	PEA	D	DC
QUIMICA GENERAL	38.4	28.5	9.9	D	D	D
METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO	51.4	36.2	15.2	I	I	I
ANTROPOLOGÍA	50.9	36.3	14.6	I	I	I
INGLES I	54.1	38.6	15.5	I	I	I
INGLES II	55.7	39.5	16.2	I	I	I
INFORMÁTICA I	41.7	31.0	10.8	D	I	D
INFORMÁTICA II	55.8	40.3	15.5	I	E	I
FÍSICA	43.9	32.6	11.3	I	I	D
MATEMÁTICA I	31.9	23.7	8.2	D	D	MD
MATEMÁTICA II	45.0	33.7	11.3	I	I	D
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN SALUD	54.6	39.0	15.6	I	I	I
BIOESTADÍSTICA	51.0	35.1	15.9	I	I	I
BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR	36.7	25.9	10.9	D	D	D
ANATOMÍA HUMANA	51.3	36.9	14.4	I	I	I
PSICOLOGÍA GENERAL	51.8	36.1	15.7	I	I	I
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	34.3	24.8	9.5	D	D	D
LENGUAJE II	50.0	35.2	14.8	I	I	I
ECONOMÍA I	50.0	34.5	15.5	I	I	I
FILOSOFÍA Y CIENCIA	56.5	40.3	16.2	I	E	I
TALLER DE MICROCOMPUTACIÓN II	50.3	35.2	15.2	I	I	I
PSICOLOGÍA	37.7	28.2	9.6	D	D	D
INTRODUCCIÓN A ING. SISTEMAS Y COMPUT.	49.2	35.0	14.2	I	I	I
INTRODUCCIÓN AL DERECHO	54.4	40.1	14.3	I	E	I
LENGUA Y COMUNICACIÓN I	50.3	36.4	13.9	I	I	D
LENGUA Y COMUNICACIÓN II	55.4	40.1	15.3	I	E	I
FUENTES ROMANAS DE DERECHO PRIVADO I	50.0	36.0	14.1	I	I	I
ANTROPOLOGÍA GENERAL JURÍDICA	55.8	39.7	16.1	I	I	I
LÓGICA	59.0	42.3	16.8	E	E	I
SOCIOLOGÍA GENERAL Y JURÍDICA	54.7	38.6	16.1	I	I	I
TITULO PRELIMINAR Y PERSONAS	53.7	37.3	16.4	I	I	I

Fuente: Matrices de Datos por curso (Anexos)

Sólo en el curso de Lógica el Proceso Enseñanza – Aprendizaje alcanza la categoría de eficiencia. Sin embargo, cabe tener en cuenta que la categorización obedece a un criterio preestablecido, teórico (en cierto modo, ideal). Por ello, no se deben desestimar aquellas puntuaciones que, si bien se categorizan como insuficientes, están muy cerca de la puntuación mínima en la máxima categoría. En este sentido, cabe destacar que son varios los cursos que superan los 50 puntos (21 de los 30 cursos), y no son pocos los cursos en los que se alcanzan puntuaciones de 54 ó 55 puntos (10 de los 30 cursos). Esto significa que, incluso considerando la escala ideal de calificación propuesta, varios cursos se desarrollan con pautas que los aproximan a los criterios esperados.

Nótese que la calificación del proceso se debe fundamentalmente a la calificación que alcanza el docente, que en varios casos es calificado como eficiente. En otras palabras, en estos casos, las debilidades del proceso radican en aspectos del *desarrollo del curso*.

Por el contrario, llama la atención las calificaciones tan bajas que obtienen cursos como Química General, Matemática I, Biología Celular y Molecular, Metodología de la Investigación y Psicología, con puntuaciones menores que 40 puntos. También aquí la calificación global está determinada por la calificación que se hace del docente, que en todos estos casos se califica como deficiente.

En lo que respecta al *desarrollo del curso*, Química General, Informática I, Física, Matemática II, Biología Celular y Molecular, Metodología de la Investigación, Psicología y Lengua y Comunicación II, son calificados de deficientes, mientras que en el caso de Matemática I ni siquiera supera la categoría muy deficiente.

TABLA 02. DIMENSIÓN *DOCENTE RESPONSABLE DE CURSO*
UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES

DOCENTE	f	%
EFICIENTE	5	16.7
INSUFICIENTE	20	66.7
DEFICIENTE	5	16.7
MUY DEFICIENTE	0	0
TOTAL	30	100

Fuente: Tabla 01

Cinco docentes, que representan el 16.7% del grupo, alcanzan la máxima categoría, eficiente, mientras que 20 se ubican en la categoría insuficiente. De todos modos, es necesario destacar que en esta segunda categoría aparecen docentes cuyas calificaciones son muy cercanas a la

puntuación mínima de la más alta categoría. Por ello, se debe superar aquellos aspectos específicos en los que no califican alto y que dificultan el acceso al nivel de eficiencia docente considerado.

En contraste, cinco docentes de curso, que representan también el 16.7%, no superan la categoría deficiente, lo cual implica que evidencian serias limitaciones en su función docente como responsables de un curso o materia en la Universidad.

TABLA 03. DIMENSIÓN *DESARROLLO DE CURSO*
UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES

DESARROLLO DE CURSO	f	%
EFICIENTE	0	0.0
INSUFICIENTE	21	70.0
DEFICIENTE	8	26.7
MUY DEFICIENTE	1	3.3
TOTAL	30	100

Fuente: Tabla 01

En lo que respecta al *desarrollo del curso*, en 21 casos (70% de los cursos de la muestra) se alcanza apenas el nivel insuficiente. Y llama la atención las cifras que refieren las categorías de deficiencia. En conjunto, en nueve cursos no se supera el nivel de deficiencia; en otras palabras, en un 30% de casos, el desarrollo de los cursos se está llevando en forma inadecuada. Es más, en un caso el desarrollo del curso se ubica en la categoría muy deficiente.

TABLA 04. *PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE*
UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES

PEA	f	%
EFICIENTE	1	3.3
INSUFICIENTE	23	76.7
DEFICIENTE	6	20.0
MUY DEFICIENTE	0	0.0
TOTAL	30	100

Fuente: Tabla 01

En más de las tres cuartas partes de los cursos el proceso enseñanza – aprendizaje es calificado como insuficiente; esto implica la existencia de aspectos específicos en los cuales el proceso debe ser mejorado. Llama la atención, sin embargo, ese único caso en el que el proceso en conjunto es calificado como eficiente, marcando con ello la pauta a seguir en el resto de materias, aun cuando se haya utilizado una escala de calificación bastante estricta en los aspectos considerados.

Es de lamentar, una vez más, que en seis casos (20% de los cursos) el proceso haya obtenido una calificación de deficiente, lo cual evidencia serias deficiencias ya sea en la función docente o en el desarrollo de los cursos.

CONCLUSIONES

1. En la dimensión *Docente responsable de curso*, el proceso de enseñanza aprendizaje es calificado como insuficiente. En 20 de los 30 cursos, que representan el 66.7%, la calificación que se hace del docente no supera esta categoría.
2. En la dimensión *Desarrollo de curso*, el proceso de enseñanza aprendizaje es calificado como insuficiente. En 21 de los 30 cursos, que representan el 70.0%, la calificación que se hace del docente no supera esta categoría.
3. En forma integral, el *proceso de enseñanza aprendizaje* es calificado como insuficiente. En 23 de los 30 cursos, que representan el 76.7%, la calificación que se hace del proceso enseñanza – aprendizaje, que involucra las dimensiones Docente y Desarrollo de curso, no supera esta categoría.

RECOMENDACIONES

1. La universidad debe adoptar como política de trabajo la capacitación continua del docente en materia de didáctica y aspectos de la tecnología educativa, a fin de mejorar su desempeño y función en aula, como parte del proceso enseñanza – aprendizaje.
2. La universidad debe tener en cuenta los avances teóricos y los procesos de innovación pedagógica que se van verificando en el mundo a fin de acercar sus propios procesos en lo que respecta al desarrollo del curso, hacia lo que en la actualidad supone modelos pedagógicos eficaces.
3. Se impone una recomendación adicional: la universidad debe considerar el análisis aislado de los ítems que conforman el Cuestionario aplicado, a fin de verificar en forma particular cuáles son aquellos aspectos en los cuales se verifican dificultades y ofrecer las recomendaciones específicas al docente cuando ello sea pertinente o, tomar decisiones respecto a la continuidad de los mismos en la marcha institucional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- (1) COLQUE, Areliz. (2005) *Dimensiones de la personalidad y actitud hacia la enseñanza de los docentes de la Universidad “José Carlos Mariátegui”, de Moquegua, 2004.* (Tesis para optar el grado de magíster). Tacna: Universidad Privada de Tacna.
- (2) COSI, Arturo. (2005) *Proceso Enseñanza – Aprendizaje y Técnicas e Instrumentos de Evaluación en las asignaturas de especialidad de Ingeniería Mecánica, de la Universidad “José Carlos Mariátegui”, de Moquegua, 2004.* (Tesis para optar el grado de magíster). Tacna: Universidad Privada de Tacna.
- (3) DÍAZ B., Juan y Adair Martins, P. (1982) *Orientaciones didácticas para la docencia universitaria.* San José, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
- (4) DÍAZ – BARRIGA, Frida y HERNÁNDEZ, Gerardo. (2002) *Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo.* México, D. F.:McGraw-Hill Interamericana.
- (5) HUARANGA Ross, Oscar. (1997) *Calidad Educativa y Enfoques Constructivistas.* Lima: Edit. San Marcos.
- (6) KOLJATIC, Matko. (1997). *Universidades modernas: mercado o ineficiencia* (conferencia). Lima, Asociación de la educación y la empresa.
- (7) KORSWAGEN, Richard et al. (2005) *Gestión de la Calidad para instituciones de Ecuación Superior. Procesos de Autoevaluación y Acreditación.* Lima: Consorcio de Universidades.
- (8) LIZARZABURU Montero, Lidia; CAMPOS Marín, Britaldo; y CAMPOS Lizarzaburu, William. (2004) *Evaluación del desarrollo del Curso de Estadística General en la Escuela de Administración de la UNT-Sede Huamachuco, Semestres 2001-I y 2002-I.* Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo.
- (9) QUISPE Mamani, Hugo Isaías. (2006). *Evaluación sobre la Aplicación del Programa de Emergencia Educativa en el Logro de nivel de Comprensión Lectora de los estudiantes de quinto grado de secundaria, en el distrito de Moquegua.* (Tesis para optar el grado de Doctor en Educación.) Arequipa: Universidad Católica de “Santa María”.

ANEXOS

ACERCA DEL INSTRUMENTO

1. PRINCIPIOS PARA SU ELABORACIÓN

Para la elaboración del instrumento, el *Cuestionario sobre Desarrollo del Curso*, se tuvieron en cuenta los siguientes principios:

- Las escalas de calificación del docente y del desarrollo del curso obedecen a una idealización de las características que se consideran deben darse durante el proceso enseñanza aprendizaje. En consecuencia, los valores de corte de las diferentes categorías pueden resultar, en cierto modo, alejadas de la realidad y más próximas a un modelo ideal de docente y de forma de llevar el curso.
- Las denominaciones de las categorías obedecen fundamentalmente a una distinción entre las dos categorías más altas: la categoría de eficiencia y la de insuficiencia. En consecuencia, se asume que las categorías más bajas suponen la carencia de un significativo número de características que debieran reunir el docente y el desarrollo del curso, lo que imposibilitaría proseguir el ejercicio de la docencia.
- El corpus de ítems se extrajo de un corpus mucho mayor que se efectuó, primero, sobre la base de una revisión bibliográfica, y segundo, considerando la opinión de expertos en psicopedagogía y tecnología educativa.

2. INTERPRETACIÓN DE LAS ESCALAS

EFICIENTE

Supone la categoría más alta y el nivel ideal a alcanzar en los dos aspectos considerados del proceso enseñanza – aprendizaje: Docente y Desarrollo de Curso. En el caso de la dimensión Docente, supone reunir una significativa cantidad de características que refieren una función pedagógica importante, tanto en lo que se refiere a la manera de interactuar con el estudiante, la organización que hace de su materia, la metodología que aplica y la evaluación que practica. En el caso de la dimensión Desarrollo de Curso, supone la práctica de determinadas acciones que facilitan la organización y desarrollo del curso durante el semestre de trabajo. Esto significa la entrega a tiempo de sílabos, la exposición de objetivos y contenidos del curso, la organización de los materiales auxiliares, entre otros aspectos.

INSUFICIENTE

Esta categoría, en ambas dimensiones, no implica una valoración negativa del trabajo del docente respecto a su función pedagógica y desarrollo del curso, sino el reconocimiento de que su labor puede ser mejorada si maneja adecuadamente los aspectos que involucra la evaluación que se hace sobre el docente. En otras palabras, refiere un nivel de cumplimiento de acciones que puede ser mejorado.

DEFICIENTE

Esta categoría, en el caso de la dimensión Docente, evidencia una fuerte carencia de aptitudes para la docencia. Y en el caso de la dimensión

Desarrollo del Curso, implica un falta de práctica evidente respecto a acciones propias de la función pedagógica esperada.

MUY DEFICIENTE

Esta categoría, en ambas dimensiones, evidencia una o varias de las situaciones descritas:

- Carencia casi total de aptitudes para la docencia.
- Falta de experiencia docente.
- Incapacidad para la comunicación e interacción con otras personas.
- Marcado desinterés por la práctica docente.
- Ausencia de compromiso con la institución, la carrera o la función desempeñada.
- Incumplimiento significativo de las pautas y recomendaciones alcanzadas por la institución para la marcha del proceso enseñanza – aprendizaje.